

BOKS MUSOBAQALARIDA HAKAMLARNING BAHOLANISHI

Asatullayeva Nurxon Xondamir qizi

Oriental universiteti, 2-bosqich magistri.

UO‘K 796.83

BOKS MUSOBAQALARIDA HAKAMLARNING BAHOLANISHI

P.f.b.f.d. (PhD), v.b. Professor. Umarov Qaxxorjon Abbosovich

2-bosqich magistri Asatullayeva Nurxon Xondamir qizi

Toshkent shahri Oriental universiteti,

E-mail: xnurxon9@gmail.com

ОЦЕНКА СУДЕЙ НА СОРЕВНОВАНИЯХ ПО БОКСУ

П.ф.б.ф.д. (доктор философии), бл. Профессор. Умаров Каххоржон

Аббосович

2 курс Мастер Асатуллаева Нурхон Хондамир кызы

Ташкентский Восточный университет,

Электронная почта: xnurxon9@gmail.com

OTSENKA SUDEY NA SOREVNOVANIYAKH PO BOKSU

P.f.b.f.d. (doktor filosofii), bl. Professor. Umarov Kakhordzhon

Abbosovich

2 kurs Master Asatullayeva Nurkhon Khondamir kyzy

Tashkentskiy Vostochnyy universitet,
Elektronnaya pochta: xnurxon9@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada boks sport turida xotin qizlarni hakamlikka tayyorlash qobiliyatini rivojlantirish masalasi muhokama qilinadi. Hozirgi kunda har qanday sport turida hakamlik muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Boks sport turidagi hakamlik faoliyatini yo'lga qo'yish texnik va taktik harakatlarini faollashtirish va yangi tizimni joriy qilish ko'zda tutilgan. Oldinga qo'yigan maqsad xotin qizlarning hakamlik darajasini oshirish va ularni boksdagi muvaffaqiyatlariga zamin yaratish.

Abstract. This article discusses the issue of developing the ability to prepare women for refereeing in boxing. Nowadays, refereeing is considered an important role in any sport. The establishment of refereeing activities in boxing is aimed at activating technical and tactical actions and introducing a new system. The goal is to increase the level of women's refereeing and create a basis for their success in boxing.

Kalit so'zlar: Boks musobaqalari, hakamlar, baholash kengashi, ringda harakatlanish, ringni kuzatish, referening majburiyatlari.

Ключевые слова: соревнования по боксу, судьи, оценочная комиссия, перемещение по рингу, наблюдение за рингом, обязанности рефери.

Keywords: Boxing competitions, judges, evaluation board, movement in the ring, ring observation, referee's duties.

Dolzarbliqi. Mamlakatimizda hozirgi kunda yoshlarning boksga bo'lgan ommaviy qiziqishini inobatga olib, iqtidorli sportchilarni aniqlash, yuqori malakali hakamlarni, tanlash va saralash tizimini yanada takomillashtirish, soha

mutaxassislarini tayyorlash va ularning moddiy rag‘batlantirilishini yaxshilash, shuningdek, o‘zbek boksining dunyodagi yetakchiligini saqlab qolish va davom ettirish maqsadida, boks infratuzilmasini yanada rivojlantirish hamda xalqaro talablarga moslashtirish, boks maktablarini, shu jumladan davlat-xususiy sheriklik shartlari asosida ko‘paytirish, boks bo‘yicha professional trenerlar va hakamlarni tayyorlash tizimini rivojlantirish, o‘quv-uslubiy qo‘llanmalar ishlab chiqish, ilmiy-metodologik bazani yanada kuchaytirish, ayollar boksini rivojlantirish yuzasidan uzoq yillarga mo‘ljallangan istiqbolli rejalarni ishlab chiqish va amalga oshirish asosiy maqsadimiz hisoblanadi. O‘zbekiston boks federatsiyasi boks maktablarida zamonaviy ilmiy yutuqlar va innovatsion texnologiyalardan foydalangan holda yuqori malakali trener va hakamlar va boshqa mutaxassislarning kasbiy mahoratini doimiy oshirib borish maqsadida mahalliy va xorijiy mutaxassislar ishtirokida seminar, trening, master-klasslar, o‘quv darslari tashkil etilishi juda katta ahamiyat kasb etadi. Dunyoda zamonaviy sport boks sportchining kuch chidamliligi asosiy vositalardan biridir. Yuqori sport natijalariga erishish uchun jismoniy fazilatlarni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega, buning natijasida bokschilarda raqobatbardosh baxslarni o‘tkazish faolligi orqali texnik harakatlarning muvaffaqiyati oshadi, bu zamonaviy sport kurashida muhim omil hisoblanadi. Ushbu masalani o‘rganishda muhim mavzu bo‘mish sport kurashchilarning jismoniy tayyorgarligini yaxshilashning samarali vositalari va usullarini izlashdir. Boks sport turi, ko‘plab sport turlarida bo‘lgani kabi, tana faoliyati darajasi va rejimini hisobga olgan holda etakchi jismoniy fazilatlar kuch chidamliligidir. [1]

Jahonda hakamlarni tayyorlashning juda ko‘p miqdordagi elementlari qo‘llaniladi va musobaqa jarayonida baholab boriladi. Shuni ta’kidlash kerakki, bokschilarning ringdagi jang davomiyligi 3 daqiqa davom etadi. Musobaqalar dinamik ravishda, yuqori tezlikda, turli xil texnikalar bajariladi va ularni muvaffaqiyatli bajarish uchun yuqori darajadagi kuch rivojlanishi talab etiladi.

Raqobatbardosh jangning yuqori sur'ati tufayli sportchilarga ajratilgan oz vaqt davomida nafaqat jang olib borishini nazorat qilishlari, balki kuch chidamliligini namoyish etib, hujum va qarshi hujum harakatlarini faol ravishda amalga oshirishlari kerak. Boksning chidamliligi jang davomida yuqori tezlikda harakatlarni bajarish qobiliyati, shuningdek, musobaqa davomida bir nechta olishuvlarni faol o'tkazish qobiliyati sifatida qaraladi. Bokschilar baxs davomida har qanday vaqtda maksimal kuch sarflashlari kerak, ba'zan esa tezlikni va kuch ta'sirini oshirish kerak bo'lgan bir nechta janglarda ham. Shu bilan birga, sportchi umumiy va maxsus chidamlilik bilan birgalikda kuchga ega bo'lishi kerak. Shu munosabat bilan bokschilarning jismoniy fazilatlarini rivojlantirish vositalari va usullari jang san'atlaridagi harakatlarning tuzilishiga o'xshash bo'lishini talab etmoqda. [3]

Respublikamizda boks ommaviy sport turi sifatida nufuzli xalqaro musobaqalarda, jumladan, Olimpiya va Osiyo o'yinlari, Jahon va Osiyo chempionatlarida yurtimiz sharafini munosib himoya qilib kelishmoqda. «milliy terma jamoalarning o'quv-mashg'ulot, musobaqa va turnirlarga tayyorgarlik jarayoniga ilg'or innovatsion, ilmiy-metodik texnologiyalarni joriy etish hamda sportchilarni tibbiy va farmakologik ta'minlash, ularda sportchilarning ishtirokini davrida ilmiy jihatdan tahlil qilish bo'yicha mutaxassislar (trenerlar, shifokorlar, fiziologlar, diyetologlar, ilmiy tahlilchilar va boshqalar) guruhlarini tashkil etish;». Mamlakatimiz boks sport turida yuqori natijalarga erishishida, ularni ilmiy jihatdan ta'minlash ham muhim o'rin egallaydi va uni doimiy takomillashuvi talab qilinadi. Sportning har xil turlari, jumladan sport kurashi bo'yicha sport zahiralarini va O'zbekistonning Milliy terma jamoalarini tayyorlashni ilmiy ta'minlashni takomillashtirishning asosiy vazifalaridan biri zamonaviy yuqori natijalar sport tizimida raqobatbardoshlikni oshirish hisoblanadi. Boks sport turi bo'yicha xalqaro darajadagi, Jahon va Osiyo musobaqalarida raqobatbardosh hakamlarni tayyorlash

ko'p yillik tayyorgarlik jarayonini boshqarish samaradorligi bilan belgilanadi. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, boks sport turida hakamlikni rivojlantirish bo'yicha ilmiy izlanishlarni amalga oshirish soha olimlari va mutaxassislarining muhim vazifalaridan biri bo'lib qolmoqda. [2]

Bilamiz hozirgi kunda boks sport turiga juda katta e'tibor qaratilmoqda. Sababi butun jahon arenalarida bizning boks ixlosmandlari yuqori cho'qqilarni zabt etmoqda. Shu boisdan hakamlik faoliyatiga ham extiyoj katta. Hakamlik faoliyati 3-5 yillardan buyon xotin qizlar orasida ham keng talqin qilinmoqda. Boks federatsiyasi hakamlarni baholash, ularni bilim darajasiga yetkazish uchun ko'plab o'quv semenarlari va treninglarni tashkil qilishmoqda. O'zbekiston chempionatlariga yevropadan kelgan hakamlar orasida ham ayol hakamlarning borligi bizga katta mativatsiya va hakamlikka qiziqishning yuqori bo'lishini taminlamoqda. Boks federatsiyasi tomonidan tashkil qilinayotgan seminar va treninglarda kamida 20 ga yaqin xotin qizlar eshtirok etib bilim saviyaga ega bo'lishmoqda.

Tadqiqotning maqsadi Boks sport turida xotin qizlarni hakamlikka tayyorlash, ayol qizlarimizning sonini ko'paytirish, taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot vazifalari:

- hakamlarning baholanishini tahlil qilish;
- hakamlikka xos jismoniy sifatlarni rivojlantirish;

Hozirgi kunda boks federatsiyasi tomonidan tashkil qilib kelingan musobaqalarda va O'zbekiston chempionatlarida, O'zbekiston kuboklarida, Xalqaro

turnirlarda ishtirok etib xalqaro toifadagi hakamlikni qo'lga kiritgan 2 yulduzli IBA ayol hakamlarimiz bor. Bu bizning katta yutug'imiz va qizlarimizning hech kimdan kam emasligining isbotidir. Hozirgi kunda boks sport turidan hakamlik faoliyatini boshlagan yosh hakamlarimizni baholash uchun boks federatsiyasi tomonidan baholovchi hakamlar qo'yilgan. Ular biz kabi yosh ayol hakamlarimizni ilm saviyasini tushunmagan boks termenlarini va musobaqalardagi tartib qoidalarini o'rgatib borishadi. Ringda harakatlanayotgan referening majburiyatlari kabi xato kamchiliklar ustida ishlab kelinmoqda. Birinchi marta hakamlik faoliyatini boshlayotgan referega ringni his qilishi uchun his hayajonni yo'q qilish, ularni ringda harakatlanishi uchun harakat qoidalarini o'rgatish, ringning majburiyatlarini tushuntirish, ringdagi boks hakami bokschini sindirib qo'ymasligi va ularni sog'ligi uchun javobgar shaxs ekanini hamisha yodda tutishi zarur. Chunki ringda harakat qilayotgan jang referesi shu darajada bo'lishi kerakki har tomonlama his qilish yon atrofdagilar, ringdagi bokschilar, baholovchi hakamlar, supir vayzerlar xullas hammani ko'zi bilan ko'rishi va his qilib turishi zarur bo'ladi. Ringdagi ayrim xato va kamchiliklar bokschining mehnatini va umidini kelajagini barbod qilib qo'yishi mumkin. Shu boisdan ringda harakatni amalga oshiradigan referelar ringda umuman xato qilishga haqli emas. Bu uchun refere yetarli bilim darajaga ega bo'lishi kerak bo'ladi. Bundan tashqari ringda hakatlanayotgan refere ringning majburiyatlariga bo'ysinishi zarur. Bu majburiyatlar chiroyli toza va ozoda kiyinish madaniyati, ayol hakamlarning soch turmaklari, muomila madaniyati, ovoz balandligi bokschilar ringda refere borligini his qilib turishi, to'g'ri jis harakatlarini ko'rsatish, kabilar kiradi. Jangni olib borayotgan jang referesini baholash ringda harakatni boshlagandan boshlanadi. Refere ringga kutarilishi bilan ringni kuzdan kechirishi, bokschilarni kiyinishi shlim, perchatka kabilarni to'g'ri ekanligiga ishonch hosil qilib, jang referesi bokschilarni ring markasiga chaqirib boks termenlarni tushuntiradi, keyin qo'lini ko'tarib super vayzerga tayyor ekanligini va sekundamenrda turgan texnik hodimga qarab vaqtni bosishini aytadi. Jang shu bilan birinchi raund bahslari boshlanadi. Jang mobaynida jangni to'g'ri tashkil qilish referening asosiy vazifasi hisoblanadi. Musobaqada har doimgidek O'zbekiston boks federatsiyasi va hakamlar hay'ati tomonidan baholash me'zonlari ishlab chiqilgan va har bir musobaqada hakamlarni muntazam ravishda baholab boriladi. Bu ham musobaqaning saviyali o'tishiga va pedagogik jihatdan yondashganda yetuk kadr bo'lishini ta'minlaydi. Xotin qizlar o'rtasida o'tkaziladigan musobaqalar har doim erkaklarga nisbatan ancha qiyinroq bo'ladi. Musobaqada ayol hakamlar ko'proq hissiyotlarga berilganliklari va ayollik qalbi bo'lgani uchun hamisha

ko'rsatgich foizlari 30%-40% erkaklarga nisbatan past bo'ladi. Bu musobaqaga salbiy ta'sir ko'rsatadi. 60%-70% noto'g'ri harakatlarni keltirib chiqaradi. O'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra ringda xarakatlanayotgan ayol referelarning majburiyatlarini takomillashtirish turli musobaqalarda xakamlarda kuzatiladigan xato kamchiliklarni izlab topish va ularni bartaraf qilish, xamda ular faoliyatini takomillashtirish uchun tavsiyalarni izlab topish va ularni amaliyotda qo'llash bizning tadqiqotimizning maqsadi hisoblanadi.

Amaliy tavsiyalar: O'zbekiston Boks Federatsiyasi qoshida ayollar uchun maxsus hakamlik tayyorlov kurslarini yo'lga qo'yish; Ayol qizlarni bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish; Har bir o'quv dasturiga psixologik tayyorlov bo'limini kiritish; Ayol hakamlar uchun mentorlik (tajribali hakamlar rahbarligida) tizimini joriy etish; Hakamlik faoliyatida gender tengligi siyosatini qo'llab-quvvatlash.

XULOSA

Boks sport turida asosan refere bo'lish uchun birinchi navbatda amaliy bilan birga nazariy bilimlar mavjud bo'lishi kerak. Ringda harakatlanayotgan refereni asosiy vazifasi bokschining sog'ligi va ringda janglarni xavf xatarlarsiz chiroyli qilib o'tkazishi hisoblanadi. Buning uchun juda ko'plab tajriba talab etiladi. Ringda harakatlanayotgan referi diqqatni jamlab ustoz hakamlar tomonidan o'tkazilgan seminarlarda o'qib bilim tajribasini oshirishi kerak. Shunday qilib, ishlab chiqilgan o'quv-metodik model xotin-qizlarning boksdagi hakamlik faoliyatini samarali yo'lga qo'yish, ularning kasbiy salohiyatini oshirish va sportda gender tenglikni ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyodlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning "Yoshlarni jismoniy va ma'naviy barkamol etib tarbiyalash hamda sport sohasini yanada

rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori. — O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari to‘plami, 2017-yil, №30.

2. R.D.Xalmuxamedov, V.N.Shin, S.S.Tajibayev, F.K.Turdiyev, G'.Q.Rajabov. “Boks nazariyasi va uslubiyati”. Darslik, 2018 yil. 372 bet.

3. R.D.Xalmuxamedov, V.N.Shin, S.S.Tajibayev, F.K.Turdiyev, G'.Q.Rajabov. “Boks nazariyasi va uslubiyati”. Darslik, 2018 yil. 372 bet.

4. S.S.Tajibayev, R.N.Abduhamidov, F.F.Nadjimov. Boks bo‘yicha ta’lim muassasalarida sport to‘garak mashg‘ulotlarini tashkil etish yuzasidan o‘quv dasturi va metodik tavsiyalar. Toshkent 2017 yil.

5. R.D.Xalmuxamedov, S.S.Tajibayev, G'.Q.Rajabov. “Yakkakurash sport turlari (BOKS)”. Darslik, 2015 yil. 182 bet.

6. Q.A.Umarov O‘zDJTU . “Boks, qilichbozlik va taekvando nazariyasi va uslubiyati” kafedrası dotsenti, p.f.b.f.d. “Boks nazariyasi va uslubiyati”. Darslik.

7. K.N. Murodov. Sport mahoratini oshirish // o‘quv qo‘llanma 2024 yil B-77-80 bet.

8. Q.A.Umarov O‘zDJTU . “Boks, qilichbozlik va taekvando nazariyasi va uslubiyati” kafedrası dotsenti, p.f.b.f.d. “Boks nazariyasi va uslubiyati”. Darslik.